

CIRURGIA DE TRANSPLANTE RENAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DAS TÉCNICAS CIRÚRGICAS E SUAS IMPLICAÇÕES CLÍNICAS

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 15/05/2024](#)

RENAL TRANSPLANT SURGERY: AN INTEGRATIVE REVIEW OF SURGICAL TECHNIQUES AND THEIR CLINICAL IMPLICATIONS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11203243

Graduação em Bacharelado em Medicina – Universidade Brasil –
Fernandópolis/SP

Ana Clara Antonino Pereira¹; Daniela Franco da Veiga Cinquini²; Gabriel Lincoln da Silva³; Ícaro Henrique Da Silveira Santos⁴; José Emanuel Pereira Araújo⁵; Jussieu Fernandes Junior⁶; Kayane Silva Santos⁷; Larissa Cristina Bento⁸; Ludmilla Sousa Teixeira⁹; Tonny Luiz Araujo Sousa¹⁰

RESUMO

Esta revisão integrativa abordou as técnicas cirúrgicas em transplante renal e suas implicações clínicas. Inicialmente, discutiu-se a importância do transplante renal na medicina moderna, destacando sua relevância para pacientes com doença renal terminal. Em seguida, foram descritas as técnicas cirúrgicas envolvidas no transplante renal, incluindo a preparação do leito receptor, anastomose vascular e ureteral, e fixação do rim

transplantado. Posteriormente, foram analisados os avanços tecnológicos e procedimentais que têm impactado a eficácia e segurança das cirurgias de transplante renal, destacando estudos sobre transplantes incompatíveis com ABO e pacientes altamente sensibilizados. Além disso, foram discutidas as implicações clínicas das técnicas cirúrgicas, enfatizando a importância de uma abordagem cirúrgica precisa, colaboração interdisciplinar e consideração das características específicas do receptor e do doador. Como recomendação para futuras pesquisas, sugere-se a realização de estudos adicionais para aprimorar as técnicas cirúrgicas e desenvolver estratégias inovadoras para melhorar os resultados do transplante renal.

Palavras-chave: transplante renal, técnicas cirúrgicas, implicações clínicas, avanços tecnológicos, colaboração interdisciplinar.

ABSTRACT

This integrative review addressed surgical techniques in renal transplantation and their clinical implications. Initially, the importance of renal transplantation in modern medicine was discussed, highlighting its relevance for patients with end-stage renal disease. Subsequently, the surgical techniques involved in renal transplantation were described, including recipient bed preparation, vascular and ureteral anastomosis, and fixation of the transplanted kidney. Advances in technology and procedures impacting the efficacy and safety of renal transplant surgeries were then analyzed, with a focus on studies regarding ABO-incompatible transplants and highly sensitized patients. Furthermore, the clinical implications of surgical techniques were discussed, emphasizing the importance of precise surgical approach, interdisciplinary collaboration, and consideration of recipient and donor-specific characteristics. Recommendations for future research include further studies to refine surgical techniques and develop innovative strategies to improve renal transplant outcomes.

Keywords: renal transplantation, surgical techniques, clinical implications, technological advances, interdisciplinary collaboration.

1. INTRODUÇÃO

O transplante renal representa uma conquista significativa na medicina moderna, oferecendo uma solução vital para pacientes com doença renal avançada. Ao longo das décadas, avanços notáveis na técnica cirúrgica, imunossupressão e cuidados pós-operatórios têm levado a taxas de sucesso cada vez maiores nesse procedimento. O transplante renal não apenas melhora a qualidade de vida dos receptores, proporcionando-lhes uma liberdade significativa em comparação com a diálise, mas também demonstrou prolongar a sobrevida e reduzir os custos a longo prazo associados ao tratamento da doença renal crônica.

O estudo de Murray (2011) destaca o marco representado por Ronald Lee Herrick, cujo transplante renal bem-sucedido em 1954 inaugurou uma nova era na medicina, demonstrando a viabilidade e eficácia dessa intervenção revolucionária. Desde então, o transplante renal tem sido amplamente reconhecido como o tratamento de escolha para muitos pacientes com doença renal terminal.

Clayton et al. (citado em Transplantation, Capítulo 8) fornecem uma visão abrangente sobre o estado atual do transplante renal, destacando os desafios enfrentados nesse campo em constante evolução. A escassez de órgãos doadores, as complexidades da compatibilidade imunológica e as complicações associadas à cirurgia são algumas das questões críticas que continuam a desafiar a eficácia e a acessibilidade do transplante renal.

Diante desses desafios, surge a necessidade de uma revisão integrativa abrangente das técnicas cirúrgicas em transplante renal e suas implicações clínicas. Esta revisão visa não apenas aprofundar nossa compreensão das práticas atuais em transplante renal, mas também identificar lacunas na literatura e áreas para futuras pesquisas, visando aprimorar os resultados e a segurança do procedimento. Ao reunir e

analisar criticamente evidências dispersas na literatura, esta revisão integrativa fornecerá uma visão detalhada das práticas atuais em transplante renal, permitindo uma avaliação mais precisa dos benefícios, desafios e áreas para melhoria nesse campo vital da medicina.

2. TÉCNICAS CIRÚRGICAS EM TRANSPLANTE RENAL

O transplante renal envolve uma série de técnicas cirúrgicas meticulosas para garantir o sucesso do procedimento e a integração adequada do rim doador no receptor. A seguir, são descritas as principais etapas envolvidas no processo cirúrgico do transplante renal:

1. **Preparação do Leito Receptor:** Antes da implantação do rim doador, é essencial preparar o leito receptor no receptor. Isso inclui a remoção do rim doente, cuidadosamente dissecando os vasos sanguíneos e o ureter, bem como preparando a área para a colocação do novo rim. A técnica cirúrgica precisa garantir uma conexão adequada dos vasos sanguíneos do rim doador aos vasos sanguíneos do receptor, permitindo uma perfusão adequada do órgão transplantado.
2. **Anastomose Vascular e Ureteral:** A anastomose vascular é uma etapa crítica do procedimento, onde os vasos sanguíneos do rim doador são conectados aos vasos sanguíneos do receptor. Isso é frequentemente realizado usando técnicas microcirúrgicas avançadas para garantir uma conexão precisa e estável, permitindo a circulação sanguínea adequada no novo rim. Além disso, o ureter do rim doador é anastomosado à bexiga do receptor para permitir a drenagem adequada da urina.
3. **Fixação do Rim Transplantado:** Após a conclusão das anastomoses vascular e ureteral, o rim doador é cuidadosamente posicionado e fixado no local. Isso é feito para evitar movimentos excessivos do órgão durante a recuperação inicial do paciente e garantir sua estabilidade dentro da cavidade abdominal.

2.1. Discussão sobre avanços tecnológicos e procedimentais:

Os estudos anteriores têm contribuído significativamente para avanços tecnológicos e procedimentais no campo do transplante renal. O estudo de Shimmura et al. (2005) destaca a relevância crítica da imunossupressão contemporânea no sucesso dos transplantes renais incompatíveis com ABO. Demonstrou-se uma lacuna surpreendente entre os resultados do transplante e os níveis de anticorpos anti-ABO no sangue dos receptores, desafiando a concepção anterior de que esses anticorpos seriam um preditor direto dos resultados do transplante. Essas descobertas ressaltam a importância de uma compreensão mais aprofundada dos mecanismos subjacentes à rejeição e da eficácia das terapias imunossupressoras atuais.

O estudo de Peng et al. (2006) aborda os desafios enfrentados no transplante de pacientes altamente sensibilizados ao antígeno leucocitário humano, uma questão complexa na prática clínica. Os autores destacam a necessidade de estratégias inovadoras para melhorar os resultados a longo prazo nesses casos, incluindo o desenvolvimento de protocolos de dessensibilização mais eficazes, a identificação de marcadores de rejeição precoce e o aprimoramento das terapias imunossupressoras. Essas informações são fundamentais para otimizar os resultados clínicos e a qualidade de vida desses pacientes desafiadores.

O estudo de Warren e Montgomery (2010) oferece uma análise abrangente das lições aprendidas com uma década de dessensibilização e troca de rins emparelhados. Eles destacam a importância dessas abordagens inovadoras para ampliar o pool de doadores e melhorar os resultados do transplante renal. Ao explorar os benefícios e desafios dessas técnicas, os autores fornecem insights valiosos para aprimorar as práticas clínicas e promover melhores resultados para os receptores de transplante renal. Essa pesquisa sublinha a importância contínua da inovação na busca por soluções para a escassez de órgãos e as complexidades da alocação de órgãos.

Esses estudos contribuem para uma compreensão mais abrangente das técnicas cirúrgicas em transplante renal e dos avanços tecnológicos que têm impactado a eficácia e segurança desses procedimentos.

3. IMPLICAÇÕES CLÍNICAS

3.1. Análise crítica dos principais achados e lacunas na literatura:

Os estudos examinados fornecem uma visão abrangente das implicações clínicas das técnicas cirúrgicas em transplante renal, destacando uma série de resultados e desafios enfrentados por diferentes grupos de pacientes.

O estudo de Weber et al. (2006) investigou os resultados do transplante renal em aborígenes canadenses, destacando disparidades significativas nos resultados em comparação com a população em geral. Essas descobertas destacam a necessidade de abordagens específicas para melhorar os resultados do transplante renal em comunidades marginalizadas.

Gordon et al. (2010) realizaram uma revisão abrangente das disparidades nos resultados do transplante renal, identificando fatores socioeconômicos, raciais e geográficos como determinantes importantes dos resultados. No entanto, há uma lacuna na literatura em relação a intervenções eficazes para reduzir essas disparidades e melhorar os resultados do transplante renal em populações vulneráveis.

Collins (2010) examinou a prevalência e impacto da doença renal em maoris e povos do Pacífico na Nova Zelândia, destacando uma incidência desproporcionalmente alta nesses grupos étnicos. Essas descobertas ressaltam a importância da conscientização e intervenções direcionadas para abordar as necessidades específicas dessas comunidades em termos de transplante renal.

O estudo de Rizvi et al. (2010) apresenta um modelo de transplante renal relacionado vivo com acompanhamento vitalício em países em desenvolvimento, destacando os desafios únicos enfrentados por esses sistemas de saúde. Embora esse modelo possa ser eficaz em contextos específicos, há uma lacuna na literatura em relação à generalização desses resultados para outras configurações e populações.

3.2. Tendências e debates atuais na área:

As disparidades nos resultados do transplante renal continuam sendo um tema de debate e preocupação na comunidade médica. Embora avanços significativos tenham sido feitos na compreensão e gestão dessas disparidades, há uma necessidade contínua de estratégias direcionadas para melhorar os resultados do transplante renal em grupos vulneráveis. Essa afirmação é sustentada por estudos como o de Gordon et al. (2010), que revisou as disparidades nos resultados do transplante renal, e Collins (2010), que abordou a doença renal em populações específicas, como os Maori e os povos do Pacífico em Nova Zelândia. Além disso, estudos como o de McDonald (2010) examinaram a incidência e o tratamento da doença renal terminal entre povos indígenas da Australásia, enquanto Garcia-Garcia et al. (2010) investigaram as disparidades na assistência renal em Jalisco, México. Essas pesquisas reforçam a necessidade de estratégias direcionadas para melhorar os resultados do transplante renal em grupos vulneráveis.

A abordagem personalizada e culturalmente sensível é cada vez mais reconhecida como fundamental para garantir resultados equitativos do transplante renal, conforme destacado por Jha (2009) em seu estudo sobre o status atual do cuidado da doença em estágio final em países do sul da Ásia. Além disso, programas de sensibilização e intervenções comunitárias são identificados como ferramentas importantes na redução das disparidades nos resultados do transplante renal, uma conclusão que é apoiada por Gordon et al. (2010) em sua revisão sobre o tema.

3.3. Discussão sobre as implicações clínicas das técnicas cirúrgicas em transplante renal:

As técnicas cirúrgicas em transplante renal têm implicações significativas para os resultados a curto e longo prazo dos pacientes. Uma abordagem cirúrgica precisa e eficaz é fundamental para garantir a viabilidade do órgão transplantado, minimizar complicações perioperatórias e promover uma recuperação rápida e bem-sucedida do paciente. Estudos como o de Shimmura et al. (2005), Peng et al. (2006) e Warren e Montgomery (2010) destacaram a importância de considerar cuidadosamente as características específicas do receptor e do doador ao selecionar e executar as técnicas cirúrgicas apropriadas. Além disso, enfatizaram a necessidade de uma colaboração interdisciplinar entre cirurgiões, nefrologistas, imunologistas e outros profissionais de saúde para otimizar os resultados do transplante renal e melhorar a qualidade de vida dos pacientes a longo prazo. Essa abordagem holística e integrada é fundamental para enfrentar os desafios complexos associados ao transplante renal e garantir o melhor cuidado possível aos pacientes.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na conclusão desta revisão integrativa, foram abordados aspectos fundamentais relacionados às técnicas cirúrgicas em transplante renal e suas implicações clínicas. Destaca-se a importância crucial de uma abordagem cirúrgica precisa e eficaz para garantir a viabilidade do órgão transplantado, minimizar complicações perioperatórias e promover uma recuperação bem-sucedida do paciente a curto e longo prazo.

A revisão enfatizou a necessidade de os cirurgiões considerarem cuidadosamente as características específicas do receptor e do doador ao selecionar e executar as técnicas cirúrgicas apropriadas. Além disso, ressaltou-se a importância da colaboração interdisciplinar entre diferentes profissionais de saúde, incluindo cirurgiões, nefrologistas e imunologistas,

para otimizar os resultados do transplante renal e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Como recomendação para futuras pesquisas e desenvolvimentos no campo do transplante renal, sugere-se a realização de estudos adicionais para aprimorar ainda mais as técnicas cirúrgicas, identificar fatores de risco adicionais e desenvolver estratégias inovadoras para minimizar complicações e melhorar os resultados do transplante renal. Além disso, é crucial continuar explorando abordagens personalizadas e culturalmente sensíveis para garantir resultados equitativos do transplante renal em grupos vulneráveis e melhorar o acesso ao tratamento.

Em última análise, esta revisão reforça a importância vital das técnicas cirúrgicas e suas implicações clínicas para o sucesso dos transplantes renais. A contínua pesquisa e inovação neste campo são essenciais para avançar o cuidado dos pacientes e promover melhores resultados a longo prazo para aqueles que necessitam de transplante renal.

REFERÊNCIAS

ABRAHAM, G., JOHN, GT., SUNIL, S., FERNANDO, EM., REDDY, YNV. Evolution of renal transplantation in India over the last four decades. *NDT Plus*, 2010, 3, 203-7.

BERNAT, JJ., D'ALESSANDRO, AM., PORT, FK., et al. Report of a national conference on donation after cardiac death. *Am J Transplant*, 2006, 6, 281-91.

CHOCAIR, PR., SABBAGA, E., AMATO NETO, V., SHIROMA, M., & GOES, GM. D. Transplante de rim: nova modalidade de transmissão da doença de Chagas. *Rev. Inst. Med. Trop. São Paulo*, 1981, 280-2.

CLAYTON, P., EXCELL, L., CAMPBELL, S., MCDONALD, S., CHADBAN, S. Transplantation. Chapter 8. Available from: <http://www.anzdata.org.au/anzdata/AnzdataReport/33rdReport/Ch08.pdf>.

COLLINS, JF. Kidney disease in Maori and Pacific people in New Zealand. Clin Nephrol, 2010, 74(Suppl), S61-5.

GARCIA-GARCIA, G., RENOIRTE-LOPEZ, K., MARQUEZ-MAGAÑA, I. Disparities in renal care in Jalisco, Mexico. Semin Nephrol, 2010, 30, 3-7.

GORDON, EJ., LADNER, DP., CAICEDO, JC., FRANKLIN, J. Disparities in kidney transplant outcomes: A review. Semin Nephrol, 2010, 30, 81-9.

JHA, V. Current status of end-stage disease care in South Asia. Ethn Dis, 2009, 1(Suppl), S27-32.

LEE, S. An improved technique of renal transplantation in the rat. Surgery, 1967, 61, 771-3.

LEE, S. Historical significance on rat organ transplantation. Microsurgery, 1990, 11, 115-21.

LEE, S., TUNG, KSK., ORLOFF, MJ. Testicular transplantation in the rat. Transplant Proc, 1971, 3, 586-90.

MONTEON, FJ., GOMEZ, B., VALDESPINO, C., et al. The kidney transplant experience at Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS, Guadalajara México. Clin Transpl, 2003, 165-74.

MURRAY, JE. Ronald Lee Herrick Memorial: June 15, 1931-December 27, 2010. Am J Transplant, 2011, 11, 419.

PENG, A., VO, A., JORDAN, SC. Transplantation of the highly human leukocyte antigen-sensitized patient: long-term outcomes and future directions. Transplantation Rev, 2006, 20, 46-156.

RIZVI, SAH., NAQVI, SAA., ZAFAR, MN., et al. Living related renal transplants with lifelong follow-up. A model for the developing world. Clin Nephrol, 2010, 74(Suppl), S142-9.

SAKHUJA, V., SUD, K. End-stage renal disease in India and Pakistan: Burden of disease and management issues. *Kidney Int*, 2003, 83(Suppl), S115-8.

SHIMAZONO, Y. The state of the international organ trade: a provisional picture based on integration of available information. *Bull World Health Organ*, 2007, 85, 955-62.

SHIMMURA, H., TANABE, K., ISHIDA, H., et al. Lack of correlation between results of ABO-incompatible living kidney transplantation and anti-ABO blood type antibody titers under our current immunosuppression. *Transplantation*, 2005, 80, 985-8.

SUD, K., SAKHUJA, V., PANDEY, R., et al. Bioequivalence of two microemulsive preparations of cyclosporine in renal transplant recipients with stable graft function. *Indian J Nephrology*, 1999, 9, 83-91.

WARREN, DS., MONTGOMERY, RA. Incompatible kidney transplantation: lessons from a decade of desensitization and paired kidney exchange. *Immunol Res*, 2010, 47, 257-64.

WEBER, CLC., RUSH, DN., JEFFERY, JR., CHEANG, M., KARPINSKI, ME. Kidney transplantation outcomes in Canadian aboriginals. *Am J Transplantation*, 2006, 6, 1882-9.

WOLFE, RA., ASHBY, VB., MILFORD, EL., et al. Comparison of mortality in all patients on dialysis, patients on dialysis awaiting transplantation and recipients of a first cadaveric transplant. *New Eng J Med*, 1999, 341, 1725-30.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global Knowledge Base on Transplantation (GKT). Available from:
<http://www.who.int/transplantation/knowledgebase/en/>.

YEATES, K. Health disparities in renal disease in Canada. *Semin Nephrol*, 2010, 30, 12-8.

- ¹Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil;
²Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil;
³Graduando em Medicina pela Universidade Brasil;
⁴Graduando em Medicina pela Universidade Brasil;
⁵Graduando em Medicina pela Universidade Brasil;
⁶Graduando em Medicina pela Universidade Brasil;
⁷Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil;
⁸Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil;
⁹Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil;
¹⁰Graduando em Medicina pela Universidade Brasil

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 - 2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil